

ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ИЖОДИЙ ВА КРЕАТИВ ЎҚУВ ТОПШИРИҚЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Sattarov Kamoliddin Fazliddin o'g'li,

University of Business and Science,

Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204894>

Резюме Манбаларда ижодий ва креатив характерга эга ўқув топшириқларининг дидактик имконияти билан бирга уларнинг турлари борасидаги қарашлар мавжуд. Турли фан соҳаларида фаол фойдаланиш мумкин бўлган ижодий ва креатив характердаги ўқув топшириқлари ўзида умумий хусусиятларни намоён қилади. Шу билан бирга ижодий ва креатив характерга эга ўқув топшириқлари танланган фаннинг ўзига хос жиҳатларини инобатга олган ҳолда шакллантирилади. Табиий равишда, тегишли фаннинг ўзига хослиги асосида ижодий ва креатив характерга эга ўқув топшириқлари маълум турларга ажратилади. Мақолада тарих фанларини ўқитишда қўлланиладиган ижодий ва креатив характерга эга ўқув топшириқларининг турлари тўғрисида сўз юритилган.

Таянч тушунчалар: тарих фанлари, ижодий ўқув топшириқлари, креатив ўқув топшириқлари, тур, ижодий ва креатив ўқув топшириқларининг турлари.

Резюме

В источниках содержатся взгляды не только на дидактический потенциал учебных заданий творческого и креативного характера, но и на их виды. Учебные задания творческого и креативного характера, которые можно активно использовать в различных предметных областях, обладают общими характеристиками. В то же время они формируются с учетом особенностей выбранной дисциплины. Естественно, что на основе специфики соответствующего предмета учебные задания творческого и креативного характера делятся на определенные виды. В статье рассматриваются виды творческих и креативных учебных заданий, используемых при обучении историческим дисциплинам.

Ключевые слова: исторические дисциплины, творческие учебные задания, креативные учебные задания, вид, виды творческих и креативных учебных заданий.

Abstract

Sources include perspectives not only on the didactic potential of creative and innovative educational tasks but also on their types. Creative and innovative educational tasks, which can be actively used in various subject areas, demonstrate common features. At the same time, they are designed considering the specific aspects of the chosen discipline. Naturally, based on the characteristics of the respective subject, creative and innovative educational tasks are classified into specific types. The article discusses the types of creative and innovative educational tasks used in teaching historical disciplines.

Key words: historical disciplines, creative educational tasks, innovative educational tasks, type, types of creative and innovative educational tasks.

Бугунги кунда миллий жамиятларнинг барчаси глобализм таъсирини ҳис қилмоқда. Глобализм ҳар бир жамиятнинг барча соҳаларида яққол намоён бўлмоқда. Натижада “замонавий дунё шиддат билан ўзгармоқда, унда ҳаёт кечириш янада мураккаб бўлиб, хилма-хиллик касб этмоқда. Шунинг учун шахсдан дастурланган, қолипчи ҳаракатларни бажара олишгина эмас, балки доимий равишда ўзгариб турадиган янги шароитларда тез ҳаракатланиш, уларга мослашиш, катта ва кичик муаммоларни ҳал қилишга ижодий ёндашишга тайёр бўлиш талаб этилади” [8, – с. 76]. Таълим жараёнида талабаларни ижодий ва креатив ўқув топшириқлари билан ишлашга жалб қилиш уларда шиддат билан ўзгараётган шароитларга тезкор мослашиш, ўзини ижодий, креатив имкониятини намоён қилиш каби компетенцияларни ривожлантириш учун қулай шароитни яратади.

Анъанавий таълимда ўқув топшириқлари, уларнинг турлари ва дидактик имкониятлари психологик нуқтаи назардан самарали ўрганилган. Хусусан, 1981 йилда чехиялик педагог-олима Д.А.Толлингерова томонидан олиб борилган илмий тадқиқот натижасида ўқув топшириқлари таксономияси [17, – 69-б.] шакллантирилган. Таксономия қуйидагича шакллантирилган:

Ўқув топшириқларининг таксономияси

(Д.А.Толлингеровага кўра)

№	Турлари	Гуруҳлар
---	---------	----------

1	2	3
I.	<p>Хотирада сақлаш, кайта ёдга олишни талаб этувчи топшириқлар</p>	<p>1) хабардор бўлишга оид топшириқлар; 2) алоҳида далил, сон, тушунчаларни ёдга олишга доир топшириқлар; 3) таъриф, меъёр, қоидаларни ёдга олишга оид топшириқлар; 4) катта ҳажмдаги матн, бўлим, шеър, жадвал ва б.ни ёдга олишга оид топшириқлар</p>
II.	<p>Рақам ва маълумотлар билан ишлашда оддий фикрий операцияларни тақозо этувчи топшириқлар</p>	<p>1) далиллар (ўлчаш, тортиш, ҳисоблаш ва б.)ни аниқлашга оид топшириқлар; 2) далилларни келтириш ва таърифлашга (ҳисоблаш, санаб ўтиш ва б.)га доир топшириқлар; 3) ҳаракатлар жараёни ва усулларини ташкил этиш ва тавсифлашга оид топшириқлар; 4) ажратиш ва йиғиш (тахлил ва синтез)га доир топшириқлар; 5) қиёслаш ва фарқлаш (таққослаш ва бўлиш)га оид топшириқлар; 6) тақсимлаш (категориялаштириш ва таснифлаш)га доир топшириқлар; 7) далиллар ўртасидаги ўзаро алоқадорлик (сабаб, оқибат, мақсад, восита, таъсир, фойдалилик, восита, усуллар)ни аниқлашга оид топшириқлар; 8) мавҳумлаштириш, аниқлаштириш ва умумлаштиришга доир топшириқлар; мураккаб бўлмаган (катталиқ, ўлчамлари номаълум бўлган) мисолларни ечиш</p>
III.	<p>Рақамлар ва маълумотлар билан ишлашда мураккаб фикрий операцияларни тақозо этувчи топшириқлар</p>	<p>1) кўчириш (бирор жойга узатиш, шаклини ўзгартириш)га оид топшириқлар; 2) баён қилиш (шарҳлаш, маъносини тушунтириш, моҳиятини ёритиш, асослаш)га доир топшириқлар; 3) индукция (жузъий хусусиятга таяниб, умумий хулоса чиқариш)га оид топшириқлар; 4) дедукция (умумий ҳолатга таяниб, хусусий хулосалар чиқаришга) доир топшириқлар);</p>

		5) исботлаш (далиллаш) ва текширишга оид топшириқлар; баҳолашга доир топшириқлар
1	2	3
IV.	Маълумотларни эълон қилишга оид топшириқ- лар	1) умумлаштирувчи қисқача маълумот, қоралама, мазмун ва б.ни ишлаб чиқишга доир топшириқлар; 2) ҳисобот, маълум муаммога бағишланган илмий асар, маърузаларни тайёрлашга оид топшириқлар; мустақил равишда ёзма ишлар, чизмалар, лойиҳалар ва б.ни бажаришга доир топшириқлар
V.	Ижодий фикрлашни талаб этувчи топшириқлар	1) амалий таклифларни ишлаб чиқаришга доир топшириқлар; 2) муаммоли масала ва вазиятларни ҳал қилишга оид топшириқлар; 3) саволларни қўйиш ва масала ёки топшириқларни ифодалашга доир топшириқлар; 4) шахсий кузатишларга асосланган ҳолда ечимни топишга оид топшириқлар; 5) шахсий мулоҳазага асосланган ҳолда ечимни топишга доир (рационал ечимга асосланган) топшириқлар

Россиялик психолог В.Я.Ляудис эса психологик нуқтаи назардан ўқув топшириқларини қуйидаги турларга ажратиш таклифини илгари суради:

1. Билимларни англашни талаб қилувчи топшириқлар.
2. Оддий фикрий ҳаракатлар (воқеа, ҳодиса, жараёнлар моҳиятини баён қилиш ва тизимлаш)ни тақозо қилувчи топшириқлар.
3. Мураккаб фикрий ҳаракатлар (воқеа, ҳодиса, жараёнлар моҳиятини тўлақонли ёритиш учун далилларни келтириш, исботлаш, асослаш)ни тақозо қилувчи топшириқлар;
4. Муайян нутқий фикр баённинг маҳсулдор фикрий ҳаракатлар учун самарали бўлганини тахмин қилувчи топшириқлар (реферат, иншо, бошқаларга ўхшамаган илмий матн).
5. Маҳсулдор тафаккур (муаммони ҳал қилиш)ни ифодаловчи топшириқлар.

6. Рефлексив (ўзининг билим, кўникма, малакаларини намоён қилишга қаратилган) ҳаракатларни таҳлилий ўрганишга оид топшириқлар [11, – с. 16].

В.Я.Ляудис томонидан кўрсатилган муайян нутқий фикр баённининг маҳсулдор фикрий ҳаракатлар учун самарали бўлганини тахмин қилувчи топшириқлар (реферат, иншо, бошқаларга ўхшамаган илмий матн) ва маҳсулдор тафаккур (муаммони ҳал қилиш)ни ифодаловчи топшириқлар ижодий характердаги топшириқларни тавсифлайди. Бундай ҳолат анъанавий Таълимда ҳам ижодий характердаги ўқув топшириқларидан фойдаланиш дунёқараши бой, тасаввури ва тафаккури кенг шахсларни тарбиялашга эътибор қаратилганини тасдиқлайди. Қолаверса, педагогик, психологик, методик ҳамда ижод билан боғлиқ соҳаларда ўқитиш жараёнини амалга оширишда “ижодий ўқув топшириқ” тушунчаси фаол қўлланилган.

М.В.Короткованинг эътирофига кўра, ижодий топшириқ (ёки ижодий характердаги ўқув топшириғи) тушунчаси “шахсни янги ахборотларни ҳамда аввал маълум бўлмаган фаолият усулларини излашга ундайдиган, шунингдек, ушбу фаолиятнинг натижаси сифатида ахборот, визуал, матнли ва бошқалар кўринишида маълумотларни олишни тақозо этадиган ўқув шароити” [10, – с. 10] маъносини англатади.

Бизнинг фикримизча, М.В.Короткованинг “ижодий топшириқ” бўйича талқини тушунчанинг асл моҳиятини тўлиқ ёрита олмаган. Бинобарин, замонавий таълимда шахсга йўналтирилган ўқитишнинг барча турлари бўйича топшириқларни бажаришда янги ахборотлар изланади, аввал маълум бўлмаган фаолият усуллари қўлланилади, фаолиятнинг натижаси ахборот, визуал, матнли ва бошқалар кўринишидаги маълумотларда акс этади. Қолаверса, тушунчани изоҳлашда “ижодий” атамаси таянч, ядро сифатида танланиб, талқин унинг негизига қурилиши зарур эди. Шунга кўра, “ижодий топшириқ” тушунчасини шундай изоҳлаш тўғри бўлади: *ижодий топшириқ* – уни бажариш жараёнида шахс ижодий лаёқатининг намоён бўлишини, ечимнинг ўзига хос ғояларга асосланишини тақозо этувчи ўқув воситаси.

“Ижодий топшириқлар уларни мустақил, ўқитувчининг “босимидан холи” бажариш кераклигини англатади. Тарихни ўрганишга киришишдан аввал таълим олувчиларга дастлаб имкон қадар кўпроқ ижобий топшириқларни бериш зарур, бу уларда тафаккур ва тасаввурни ривожлантиришга ёрдам беради” [3, – с. 11].

Ўзбек тили истеъмолида “креатив”, “креативлик” тушунчалари сўнгги ўн йилликда фаол қўлланила бошлаганига қарамай, “креатив ўқув топшириғи” тушунчаси ўзининг изоҳига эга эмас. Гарчи рус тилидаги манбаларда “креатив ўқув топшириғи” (“креативное учебное задание” ёки “креативное задание”) қўлланилган бўлсада, бироқ, у мустақил атама сифатида изоҳланмаган. Шунга қарамай, рус сигментида фаол, ўзбек сигментида нофаол тарзда шахсда креативлик қобилиятини ривожлантириш мавзусида контентлар мавжуд. Шу сабабли “креатив ўқув топшириғи” тушунчасини педагогик атама сифатида изоҳлашга эътибор қаратилди.

Ҳар қандай тушунчани изоҳлашда таянч атаманинг маъносига эътибор қаратилади. Айни ўринда ҳам тушунчани изоҳлашда “креатив” (муаммони ҳал қилишга ностандарт ва далил ёндашиш) [7], “креативлик” (стандарт ғоя ва қоидаларни инкор қилиш, андоза (қолип)лардан фойдаланмаслик, бошқаларга ўхшамайдиган, мутлақо ўзгача; муаммонинг ечими сифатида кўплаб ғояларни илгари суриш ва қутилмаган қарорни қабул қилиш) атамасининг маъносига таянилди.

Креатив топшириқ (ёки креатив характердаги ўқув топшириғи) – уни бажариш жараёнида шахсда муаммони ҳал қилишга ностандарт, далил ёндашиш лаёқатининг намоён бўлишини, ечимнинг ўзига хос, ғайриодатий ғояларга асосланишини тақозо этувчи ўқув воситаси.

Умумий ҳолда ижодий ва креатив характерга эга ўқув топшириқлари бир нечта турга ажратилади. Хусусан: ўрганилаётган мавзу мазмунига оид топшириқлар; билим олиш ва ностандарт вазифаларга бажаришга оид топшириқлар; ўқув материали бўйича кичик тажриба-синов ишини ташкил қилиш ҳамда муайян жараёнларни конструкциялашга оид топшириқлар;

мантиқий фикрлаш ҳамда яратувчанлик қобилиятини ривожлантирувчи топшириқлар; ностандарт мантиқий ечимларни топишга қизиқтирувчи топшириқлар [1].

Шу билан бирга тегишли фан нуқтаи назарида ижодий ва креатив характердаги ўқув топшириқлари бир неча турга ажратилиши мумкин. Масалан, С.С.Кислицкая бошланғич синфлар мисолида “Рус тили” фанини бўйича қуйидаги турдаги ижодий ва креатив характердаги ўқув топшириқларидан фойдаланиш самарали эканини таъкидлайди: матннинг боши берилган ҳолда якуни очик қолдириладиган ўқув топшириғи; боши очик қолдирилган ҳолда якуни берилладиган ўқув топшириғи; матннинг иккинчи қисми тавсия қилинган таянч тушунчалар асосида шакллантириладиган ўқув топшириғи; тавсия қилинган мавзу бўйича матндаги ташлаб кетилган ўринларни тўлдиришни тақозо қилувчи ўқув топшириғи; луғатсиз, мантиқий асосда матнни қайта тиклашга асосланган ўқув топшириғи; берилган орфограмма бўйича матнни қисмларга ажратишга оид ўқув топшириғи; тегишли мавзу бўйича берилган сўзлар асосида матн тузишга оид ўқув топшириғи; матннинг бошланғич қисмини қисқартирган ҳолда унинг якунини тугаллашга оид ўқув топшириғи; матнни қайта шакллантиришга оид ўқув топшириғи; жумбоқ асосида гапнинг якуни бўйича матнни тузишга оид ўқув топшириғи; мавзуга тааллуқли бўлмаган гапларни олиб ташлашга оид ўқув топшириғи; матнда муайян гапнинг чегарасини белгилашга оид ўқув топшириғи; предмет (буюм, жонзот, шахс)ни таърифлаш бўйича матнни тузишга оид ўқув топшириғи; топишмоқнинг жавоби сифатида саволлар асосида мулоҳазали матнни тузишга оид ўқув топшириғи; таянч иборалар асосида матнни қайта тиклашга оид ўқув топшириғи [9, – с. 409-411].

С.С.Кислицкая томонидан кўрсатилган ўқув топшириқлардан бошланғич ва ўрта таълимнинг деярли барча босқичларида тил фанлари бўйича матн билан ишлаш жараёнида мақсадли, самарали фойдаланиш мумкин.

Н.Ю.Пахомова эса замонавий шароитда ўқитиш ишларини олиб боришда муаммоли характердаги ўқув топшириқларининг дидактик аҳамияти юқори

эканини таъкидлайди. Муаллиф, шунингдек, бу турдаги топшириқларни қуйидаги гуруҳларга ажратади:

- 1) бир-бирига қарама-қарши ғояларни илгари сурадиган топшириқлар;
- 2) қарама-қарши нуқтаи назар билан баҳоланган топшириқлар;
- 3) муайян муаммо бўйича муқобил нуқтаи назарларнинг танланишини асословчи топшириқлар;
- 4) воқеа, ҳодисани турли ракурс (жойлашган нуқта) ва нуқтаи назардан кўриб чиқишга оид топшириқлар [15, – с. 7].

Аввал айтиб ўтилганидек, юқорида қайд қилинган топшириқлар барча ўқув фанларининг умумий хусусиятларига таяниб, умумий ҳолда гуруҳланган топшириқлар саналади. Шу билан бирга манбаларда бевосита тарих фанларини ўқитиш жараёнида қўлланиладиган ўқув топшириқларининг турлари хусусида ҳам сўз юритилган. Жумладан, М.В.Короткова ҳамда О.А.Горохова тарих фанларини ўқитишда самарали бўлган ижодий ўқув топшириқларини қуйидаги икки турга ажратади:

1. Образли ўйин характеридаги ўқув топшириқлари. Бу турдаги топшириқлар таълим олувчилар ўртасида ўзаро эмпатияни қарор топтириш, яъни, бошқа субъектнинг ҳиссий кечинмаларини англашга имкон беради. Образли ўйин характеридаги ўқув топшириқлари қаторидан “Ўзингизни ролида тасаввур қилинг” мазмундаги эссе ёзиш, диалогни шакллантириш, интервью уюштириш, картина “жонлантириш”, расм чизиш, макет ва иллюстрация (журнал учун мавзули сурат) яратиш каби топшириқлар ўрин олади.

Бу гуруҳга кирувчи топшириқлар таълим олувчиларнинг тасаввурини, ассоциатив (тасаввур ва ҳис-туйғуни ўзаро боғланишини ифодаловчи) ҳамда образли тафаккурини ривожлантиради.

Образли ўйин характеридаги топшириқларнинг ўзи ҳам:

- 1) матнли;
- 2) визуал;
- 3) аралаш топшириқлар тарзида кичик гуруҳларга ажратилади.

Бу турдаги ўқув топшириқларининг асосий мантиғини матн тузиш, визуал маҳсулот яратиш, шунингдек, бир вақтнинг ўзида ҳам матнли ҳам визуал маҳсулотларни яратиш орқали тарихий воқеа, ходиса, жараёнларни “қайта тиклаш” ташкил қилади [3, – с. 12].

2. Эвристик методлар, яъни, мантиқ, кашф этишга асосланган мантиқий топшириқлар. Бу турдаги топшириқлар ҳаракатнинг аниқ йўналиши белгиланмаган, бошланғич далиллар етарлича бўлмаган шароитда бажарилади. Ўқув башоратини ифодаловчи мини-лойиҳалар, кичик тадқиқотлар, интеллектуал машқлар, викториналар эвристик характердаги мантиқий топшириқлар ҳисобланади. Мантиқий топшириқларнинг ўзи ҳам: 1) баҳс-мунозара; 2) эксперт баҳолаш; 3) башоратловчи ечимлар тарзида гуруҳланади. Уларни бажаришда таълим олувчилар ўз қарашларини илгари суриш, мушоҳаданинг мантиқий занжирини топиш, эксперт баҳосини бериш ҳамда башоратни илгари суриш каби амалларни бажаради. Ижодий топшириқларнинг мазкур тури таълим олувчиларда мантиқий ва танқидий фикрлаш, ихтирочилик, мустақил қарорлар қабул қилиш қобилиятларини ривожлантиради [3, – с. 12].

М.В.Короткова, О.А.Горохова томонидан қайд қилинган топшириқлар, дарҳақиқат, тарих фанларини ўқитиш жараёнида аҳамиятли саналади. Бироқ, бизнинг фикримизча, бу ўринда тарих фанларини ўқитишда самарали бўлган топшириқларнинг турлари тўлиқ келтирилмаган. Тарихий билимларни ўзлаштиришга таҳлилий, танқидий, ижодий ва креатив ёндаша оладиган бўлажак тарих ўқитувчиларини самарали тайёрлаш муаммоси долзарблик касб этаётган, ахборот технологияларининг таълим тизимига фаол татбиқи кузатилаётган шароитда ўқув топшириқларининг турларини белгилаш мавжуд омилларни тўлақонли қамраб олишни тақозо қилади.

Тадқиқот мавзусига оид мавжуд илмий изланишлар билан танишиш, тарих таълими амалиётининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш асосида замонавий шароитда тарих фанларини ўқитишда фойдаланиладиган ижодий

ва креатив ўқув топшириқларни қўйидаги турларга ажратиш мақсадга мувофиқ деб топилди:

Ижодий ва креатив ўқув топшириқларнинг асосий турлари

I. Мунозарага асосланган топшириқлар. Бу турдаги топшириқлар турли даврлардаги фикрларни таққослаб, уларнинг муҳим жиҳатларини ёритишга, тарихий воқеа, ҳодиса ва жараёнларнинг замонавий жамиятга, кейинги тараққиёт босқичларига таъсири, долзарб ижтимоий масалалар ҳақида баҳс юритишга асосланади.

II. Визуаллаштиришга оид топшириқлар. Ушбу турдаги топшириқлар матнли ўқув ахборотларини визуаллаштиришга хизмат қиладиган усуллар, анъанавий ва электрон таълим воситалари ёрдамида бажарилади. Бу каби топшириқларни шакллантиришда тарих фанларида дарс берадиган педагогларнинг матнли ўқув ахборотларини визуаллаштиришга хизмат қиладиган методлар, анъанавий ва электрон таълим воситаларидан хабардор бўлишлари муҳим аҳамиятга эга. Жумладан:

A. Матнли ўқув ахборотларини визуаллаштирувчи усул ва методлар:

1. Графикларни яратиш усуллари – диаграммалар (чизикли, доирали, географик, кўпикли, устунли ва вақтни ифодаловчи (вақт шкаласи) диаграммалар, блок-схемалар, матрицалар, хариталар ва картограммалар, инфографикалар); гистограммалар.

2. Компьютер дизайнери ёрдамида визуаллаштириш усуллари – диаграмма, график ва дашборд (интерфаол таҳлил қилувчи панель, графикли интерфейс) кабиларни яратиш учун интерфаол-онлайн сервислар (масалан, Google Data Studio, MySQL, Google, Яндекс Метрики, Google Analytics, Tableau, Power BI, Azure платформаси) [2].

3. “Даврий шкала”, “Далилларга асосланган тузилма (Далиллар харитаси), “Изчиллик диаграммаси”, “Венн диаграммаси”, “Морфологик кути”, “Ментал харита” (“Идрок харитаси”), “Қарорлар шажараси”, (“Қарорлар қабул қилиш”), “Тоифалаш”, “Концептуал жадвал” [16] ва бошқалар.

В. Матнли ўқув ахборотларини визуаллаштирувчи онлайн воситалар: “Persuasion map” (“Ишонч тузилмаси”), “Decision path” (“Қарорлар йўли”), “Mind Map” (“Идрок харитаси”; “Ментал харита”), “Flowchart” (“Блок-схема”) каби онлайн воситалар ҳамда Storyboard That platformasi.

III. Муаммоли топшириқлар. Мазкур турдаги топшириқлар манба, матн ва маълумотларни таҳлил қилиш, муаммони кўйиш ва уни ҳал қилинишини таъминловчи ечимни излашга қаратилган топшириқлардан таркиб топади. Бу каби топшириқлар ёрдамида муайян тарихий воқеа ёки жараёни таҳлил қилиб, унинг сабаб ва оқибатлари аниқланади, талабалардан бирор-бир тарихий воқеа, ҳодиса, жараён юзасидан мулоҳаза юритиш, муҳокама уюштириш ҳамда ечимни топиш талаб қилади.

“Муаммоли баён; муаммоли маъруза; эвристик суҳбат; муаммоли намоиш; изланишга асосланган амалий машғулот; ижодий топшириқ; хаёлий муаммоли тажриба; муаммо фаразларини шакллантириш; масалаларни муаммоли ечишнинг оптимал вариантларини танлаш; муаммоли вазифа;

муаммоли ўйин” [5, – 80-б.], кейслар муаммоли топшириқлар тизимини ташкил қилади.

Тарих фанларини ўқитишда, айниқса, тарихий мавзулардаги кейслардан фойдаланиш талабаларда тарихий тафаккурни ривожлантиради. Бу ўринда “Ўрганиш учун талабаларга Миркарим Осимнинг “Широқ” [13] ва “Тўмарис” [12]; Хуршид Давроннинг “Массагетлар маликаси ва форслар подшоҳи” [4] каби асарлар асосида тадқиқотчи М.У.Муродиллаева [14, – 72-б.] томонидан ишлаб чиқилган кейсларнинг тақдим қилиниши талабаларнинг ўқув-билиш фаоллигини оширади.

IV. Лойиҳа характеридаги топшириқлар. Бу турдаги топшириқлар лойиҳа (ахборотли, амалий ва илмий-тадқиқот лойиҳа)ни тайёрлар ҳамда виртуал экскурсиялар яратишга асосланади. Тарих таълими жараёнида талабаларни лойиҳа характеридаги топшириқларни бажаришга йўналтириш орқали муайян тарихий давр, воқеа, ҳодиса, жараён, шунингдек, тарихий шахс фаолиятига оид мустақил тадқиқотни амалга ошириш, тарихий объектлар ёки даврлар асосида мультимедиа лойиҳаларини ишлаб чиқишга эришилади. Қолаверса, педагог талаба билан индивидуал ёки талабалар гуруҳи, жамоаси билан гуруҳли, жамоавий ҳамкорликда тарих фанлари бўйича ўрганиладиган мавзуларга оид визуал ишланмаларни тайёрлаш ҳам лойиҳа характеридаги топшириқларни бажаришда самарали бўлади.

V. Ўйин характеридаги топшириқлар. Ушбу турдаги ўқув топшириқлари ролли ўйин, сахна кўриниши, кўргазма, музей ва тарихий манзилларга экскурсия шаклида бажарилади. Топшириқни бажариш жараёнида талабалар тарихий шахсларнинг образида уларнинг фаолиятини намоён қилади. Ўйин жараёнида тарихий воқеа, ҳодиса, жараёнларни “жонлантириш” имконияти юзага келади. Шу билан бирга талабаларга тавсия қилинган маълумотлар асосида тарихий воқеани “тарихий-маиший, тарихий-мифологик, тарихий-портретли, тарихий пейзаж, жанг манзараси” [6] жанрларида бадий (шеър, эссе, очерк), тарихий (хронологик жадвални тузиш,

тарихий харитани яратиш), илмий (мақола, рисола,) услубда баён қилиш, фантастик ҳикоя ёзиш, постер яратиш вазифаларини топшириш мумкин.

VI. АКТда бажариладиган топшириқлар. Мазкур турдаги топшириқлар тарихий блог ёки видеолар блог (қисқармаси влог) яратиш, онлайн квиз (онлайн сўров) ва онлайн тестларни ташкил қилишга асосланади. Бунда тарих фанларини ўқитиш талабаларга ўтган давр воқеалари бўйича мультимедиа контент яратиш, шунингдек, таълимий характердаги онлайн платформаларда интерфаол савол-жавобларни, тестларни ташкил қилишдан иборат топшириқларни бериш ижобий натижаларни қўлга киритиш имконини яратади.

VII. Ижтимоий ўзгаришларни ифодаловчи топшириқлар. Бу турдаги топшириқлар тарихий мавзуларни илм-фан, технология тараққиёти билан боғлиқ ҳолда, шунингдек, тарих ва маданият (санъат) уйғунлигини таъминлаш асосида ёритишга асосланади. Тарих фанларини ўқитиш жараёнида талабаларга илм-фан, маданият, хусусан, тасвирий санъат, бадиий адабиёт, таълим тизими, миллий хунармандчиликни жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий ривожланишига таъсирини ифодаловчи тарихий воқеаларни ўрганишга йўналтирилади. Натижада талабалар тарихий даврларнинг санъат асарларидаги инъикосини таҳлил қилишни ўрганади.

VIII. Ижодий қайта таҳлилни тақозо қилувчи топшириқлар. Ушбу турдаги топшириқлар “Агар шундай бўлганида...” саволи асосида башоратловчи, таҳлил қилувчи эссе, иншо ёзиш ҳамда қарор қабул қилиш машқларидан иборат бўлиши мумкин. Топшириқни бажариш жараёнида талабалар муайян тарихий воқеа, ҳодиса ҳамда жараёнларни ёритувчи сценарийларни шакллантириш, бирор-бир тарихий шахс сифатида қарор қабул қилиш ва уни ҳимоялаш каби вазифаларни бажариши зарур.

Шундай қилиб, ўқитиш жараёнида қўлланиладиган ижодий ва креатив характердаги ўқув топшириқлари ўзида умумий хусусиятларни намоён қилиш билан бирга тегишли фаннинг ўзига хос жиҳатларини ҳам ифодалайди. Табиий равишда, тегишли фаннинг ўзига хослиги асосида ижодий ва креатив

характерга эга ўқув топшириқлари маълум турларга ажратилади. Муайян ўқув фани бўйича мақсадга мувофиқ шакллантирилган ижодий ва креатив характердаги ўқув топшириқлари дидактик имкониятига кўра талабаларда фикрлаш, тафаккур юритиш қобилиятини ривожлантиради. Тарих фанларини ўқитишда ўқув топшириқларининг муайян турларидан фойдаланиш талабаларда нафақат шахсий сифатларни ривожлантиради, балки улар мутахассис сифатида тарихий, ижодий ва креатив тафаккурга эга бўлишларини таъминлайди. Агарда мунозарага асосланган, ўйин характердаги, ижтимоий ўзгаришларни ифодаловчи ҳамда ижодий қайта таҳлилни тақозо қилувчи топшириқлар талабаларда таҳлил, қиёслаш, нутқий компетенция, ўрганилаётган мавзуга нисбатан ижодий ёндашиш, маълум амалий малакаларни ривожлантиришга хизмат қилса, визуаллаштиришга оид, муаммоли ва лойиҳа характердаги топшириқлар эса бевосита талабаларни изланишга, ижодий, креатив ғояларни илгари суришга, ўз лойиҳаларини мазмунан асослашга ундайди. АКТда бажариладиган топшириқлар ёрдамида эса талабалар нафақат касбий тайёрланади, балки замонавий технологияларда самарали, мақсадли фойдалана оладиган мутахассис сифатида шаклланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Виды творческих заданий // <https://multiurok.ru/files/vidy-tvorcheskikh-zadaniy.html>.
2. Визуализация данных: средства, способы, виды, примеры графического представления информации // <http://www.realto.ru/journal/articles/vizualizaciya-dannyh-sredstva-sposoby-vidy-primery-graficheskogo-predstavleniya-informacii>.
3. Горохова О.А. Использование творческих заданий на уроках практикующего учителя истории // Ж. Преподавание истории в школе. – М.: 2015. - № 3. – С. 11-12.

4. Даврон, Хуршид. “Массагетлар маликаси ва форслар подшоҳи” // <https://kh-davron.uz/ijod/maqolalar/xurshid-davron-massagetlar-malikasi-va-forslar-podshohi.html>.

5. Инновацион таълим технологиялари / Н.А.Муслимов, М.Ҳ.Усмонбоева, Д.М.Сайфулов, А.Б.Тўраев. – Т.: “Сано-стандарт” нашриёти, 2015. – 80-б.

6. Исторический жанр // <https://osau.uz/ru/istoricheskiy-janr>.

7. Как креатив работает на продажи, имидж, экспертизу и узнаваемость // <https://setters.education/blog/articles/kak-kreativ-rabotaet-na-prodazhi-imidzh-ekspertizu-i-uznavaemost>.

8. Камардина Н.В., Котова М.О. Творческие задания в современной школе и их классификации (на примере заданий по истории для учащихся 5-го класса) // Ж. Вестник Краунц серия “Гуманитарные науки”. – с. Паратунка: 2018. - № 1 (31). – С. 76.

9. Кислицкая С.С. Основные виды творческих текстовых упражнений на уроках русского языка в начальных классах // Ж. Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: 2018. - № 3(81). Часть 2. – С. 409-411.

10. Короткова М.В. Методика проектирования, разработки и использования творческих заданий по истории // Ж. Преподавание истории в школе. – М.: 2015. - № 3. – С. 4-10.

11. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии / Учеб.пособие. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – С. 16.

12. Миркарим Осим. Тўмарис (қисса) // <http://ferlibrary.uz/elektron-kitoblar>.

13. Миркарим Осим. “Широк” (ҳикоя) // <http://ferlibrary.uz/elektron-kitoblar>.

14. Муродуллаева М.У. Тарихий-бадий асарлар воситасида курсантларида ҳарбий жасорат сифатларини ривожлантириш (олий ҳарбий таълим муассасалари мисолида) / Услуг.қўлл. – Т.: “Davr press” нашриёти, 2021. – 72-б.

15. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.: АРКТИ, 2013. – С. 7.

16. Usmonboyeva M., Aripova M., Mo'minova D. Ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish / Met.qo'll. – T.: “Lesson Pres” nashriyoti, 2019. – 167 б.

17. Усмонбоева М.Ҳ. Креатив педагогика / Ўқув қўлл. – Т.: “Наврўз” нашриёти, 2020. – 69-б.